

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA IT SOHASIGA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHDA XORIJ TAJRIBASI

A'zamova Gulshanoy Mirzoxidjon qizi

Qo‘qon D.P.I “Ta’limda axborot texnologiyalari” mutaxassisligi birinchi bosqich
magistranti

E-mail: gulshanoyazamova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy ta’lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishning xorij tajribasini o‘rganish, oliy ta’lim tizimida faoliyat jarayonining sifatini oshirishni tahlil etish, tashqi va ichki mehnat bozorida raqobatga bardosh beradigan mutaxassislarni tayyorlash va xorij tajribasini o‘rgangan holda mehnat unimdorligini oshirish.

Kalit so‘zlar. Oliy ta’lim muassasalari, rivojlangan davlatlar tajribasi, xizmat ko‘rsatish sohasi, iqtisodiy sektor, model.

Axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta’minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi[1].

Axborot texnologiyalari sohasidagi kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar davlat organlari va tarmoq tashkilotlarini malakali IT-mutaxassislar bilan ta’minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda[2].

Xususan, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab va bir qator xorijiy universitetlar filiallari faoliyati yo‘lga qo‘yilib, tuman va shaharlarda raqamli texnologiyalarga o‘qitish markazlari bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda. Shu bilan birga, respublikaning mehnat bozorida malakali kadrlar yetishmovchiligi axborot texnologiyalari sohasidagi o‘quv dasturlari va uslublarini

takomillashtirish, ta’lim muassasalarining IT-kompaniyalar bilan o‘zaro hamkorligini kuchaytirishni taqozo etmoqda. Xalqaro tajriba: Informatika fanini o‘qitishda xalqaro tajriba, o‘quvchilarni dunyo bo‘ylab rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan eng muhim o‘rinlardan biridir. Xalqaro tajriba, o‘quvchilar uchun dunyo bo‘ylab maslahatlar almashish, o‘zlarini boshqa mamlakatlardagi o‘quv markazlari bilan solishtirish va rivojlantirish imkoniyatini beradi. Ushbu tajriba, o‘quvchilarga global ma’lumotlar va yangiliklarga kirish imkonini beradi va ularni ish bilim yurtlarida rivojlantirishga yordam beradi[3]. Muassir texnologiyalar va resurslar: Xalqaro tajribaga asoslangan informatika o‘qitishda muassir texnologiyalar va resurslarning o‘rnini ko‘rib chiqish juda muhimdir. Internet, onlayn ta’lim resurslari, videomateriallar, interaktiv darsliklar va boshqa onlayn platformalar, o‘quvchilarni xalqaro tajriba bilan bog‘liq ma’lumotlarga kirish imkonini beradi[5]. Bu imkoniyatlar, o‘quvchilarning xalqaro tajriba yaratish, tahlil qilish va o‘zlarini global ma’lumotlar bilan ta’minlash imkoniyatini oshiradi. Kooperativ o‘qitish o‘quvchilarni tahlil qilish, kelajakda ish bilimi sohasida hamkorlik qilish, maslahatlar yaratish va muammolarga yechim topish imkoniyatini beradi. Kooperativ o‘qitish, o‘quvchilarning xalqaro tajribaga ega bo‘lish va global jamiyatda hamkorlik qilishga tayyorlash imkoniyatini beradi[4]. O‘quvchilar o‘zlarini dunyo bo‘ylab integratsiya qilishlari uchun ularning tiliga moslab tarjima qilingan darsliklar, texnologik vositalar va onlayn platformalarga ega bo‘lishi kerak. Shu bilan birga, o‘quvchilarning milliy va mahalliy texnologik kontekstga moslashtirilgan xalqaro tajriba olishlari ham muhimdir. Maqola yakunida, informatika fanini o‘qitishda xalqaro tajriba katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Xalqaro tajriba o‘quvchilarni dunyo bo‘ylab rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi va ularni global ma’lumotlar bilan ta’minlashga imkoniyat yaratadi. Muassir texnologiyalar va resurslar, kooperativ o‘qitish usuli, tarjima va lokalizatsiya ham xalqaro tajriba asosida informatika o‘qitishning muhim masalalari va yondashuvlari hisoblanadi. Bu mavzuda ko‘plab ilmiy tadqiqotlar va o‘qituvchilar o‘rtasida hamkorlik va bilim almashish muhimdir, shuningdek, tashkiliy va pedagogik imkoniyatlar ham rivojlantirilib borilishi kerak. Xalqaro tajriba asosida informatika o‘qitish, o‘quvchilarni global o‘quv markazlari bilan bog‘lash, rivojlantirish va ularga

yangiliklarga kirish imkonini beradi, shuningdek, ularning ish bilim yurtlarida hamkorlik qilishga tayyorlashadi[4]. Media va boshqa axborot manbalari tomonidan taqdim etilayotgan axborotdan to‘g‘ri foydalanish, insonlarning o‘zida axborotga bo‘lgan ehtiyojini anglashi, ma’lumotni topish va unga egalik qilish hamda sifatini baholash imkonini beradi. Aksariyat hollarda iste’molchi u yoki bu maqsadga erishish uchun nimani bilishi zarurligini anglaydi va o‘z qidiruvishini ma’lum bir natijaga albatta qaratadi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanayotgan tendentsiyasi chet elda Axborot texnologiyalarini o‘rganishning ahamiyatini oshirdi. IT-tadqiqotlarga bo‘lgan talabning ortib borishi ko‘plab imkoniyatlar eshigini ochdi. Natijada ko‘plab global institutlar tomonidan bitiruv va aspirantura uchun taqdim etiladigan Axborot texnologiyalari bo‘yicha kurslar ko‘p marta ko‘paydi. Kenznow Study Chet elda universitet taqqoslashini tekshiring.

Axborot texnologiyalarini o‘rganish uchun eng yaxshi 5 ta davlat

1) AQSh: Butun dunyo bo‘ylab AQSh talabalar uchun o‘qishni davom ettirish uchun asosiy diqqatga sazovor joy hisoblanadi. Aspirantlarning aksariyati AQShda tadqiqot ishlarini olib borishadi. Bu erda ko‘plab nufuzli va jahon miqyosida yuqori darajadagi institutlar joylashgan.

- Vashington universiteti
- Kaliforniya texnologiya instituti (Kaltech)
- Nyu-York universiteti
- Karnegi Mellon universiteti
- Michigan texnologik universiteti

Agar siz ushbu universitetlardan biriga kirish uchun zarur bo‘lgan GRE ga tayyorgarlik ko‘rmoqchi bo‘lsangiz, Kenznow bilan taklif qilingan Magoosh tomonidan taqdim etilgan eng yaxshi onlayn GRE imtihoniga tayyorgarlik kurslari va boshqalarni tekshiring.

2) Germaniya: Til muammolariga qaramay, Germaniya talabalar uchun birinchi o‘rinda turadi. Yuqori reytingga ega bo‘lgan ko‘plab universitetlarda ingliz tilida

mahalliy va global talabalar uchun texnologik kurslar o‘tkaziladi. Bu olim talabalar uchun ancha arzonroq joy. Eng yaxshi institutlarning bir nechtasi quyida joylashgan.

- RWTH Aachen universiteti
- TU Berlin
- Albert - Lyudvig - Frayburg universitetlari
- Shtutgart universiteti
- Tubingen Eberxard Karl universiteti

3) Kanada: Kanada butun dunyo bo‘ylab talabalarni magnit kabi o‘ziga tortmoqda. Uning siyosati va san'at institutlari tarmoqlari ta'lim uchun eng yaxshisidir. Kanadada o‘zining turli shtatlarida o‘qish uchun ko‘plab imkoniyatlar mavjud.

- Kalgari universiteti
- Ottava universiteti
- Viktoriya universiteti
- York universiteti
- Karleton universiteti

Xorijdagi har qanday kollejga kirish uchun IELTS ga tayyorlanish kerak. Kenznow bilan taklif qilingan Magoosh tomonidan eng yaxshi onlayn IELTS imtihoniga tayyorgarlik kurslari va boshqalarni tekshiring.

4) Buyuk Britaniya: Buyuk Britaniya o‘zining ta'limga bo‘lgan global intilishga bo‘lgan talabining barcha zamon tendentsiyasidir. Uning yanada ko‘zga ko‘ringan standartlari talabalar uchun doimo yuqori talabning kalitidir. Buyuk Britaniyada magistratura uchun ko‘plab sifatli institutlar va universitetlar mavjud. Ulardan bir nechtasi quyida keltirilgan.

- Surat Pixabaydan Thanks for you tomonidan
- Lancaster universiteti
- Bristol universiteti
- London Qirolicha Meri universiteti
- Glasgow universiteti
- Kembrij universiteti

TOEFL imtihonidan munosib ball olish yaxshi universitetga kirishni ta'minlash uchun zarurdir. Magoosh tomonidan Kenznow bilan taklif qilingan eng yaxshi onlayn TOEFL imtihoniga tayyorgarlik kurslari va boshqalarni tekshiring.

5) Yaponiya: Bu texnologik gigant mamlakat haqiqatan ham axborot texnologiyalariga ega. Ko‘pgina institutlar tadqiqotda global vakolatlarga ega. Yaponiyada begonalar uchun shaffof ta'lim siyosati mavjud va shuning uchun abituriyentlar uni keyingi o‘qishlari uchun ustuvor yo‘nalish sifatida qabul qilishadi. Hurmatli muassasalarning bir nechtasi quyida joylashgan.

- Keio universiteti
- Tokio texnologiya instituti
- Kioto universiteti
- Tokio universiteti
- Yaponiya ilg'or fan va texnologiya institute

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori Axborot texnologiyalari sohasida ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida
3. Abduqodirov A., Astanova F., Abduqodirova F., “Case-study” uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba.-T.: “Tafakkur qanati”,2012 yil.
4. Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi.-T.:“Fan va texnologiya”, 2012 yil.
5. Namazov B., Fayziyeva M., Sharofiddinov Sh. Media va axborot savodxonligi:o‘quv qo‘llanma. – T.:Baktria-Press, 2018. UNESCO, 2018.